

AMIR TEMUR VA UNING UCH PIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6140821>

Uralov Anvar Shayman o'g'li
Norpo'latov Jonibek O'rol o'g'li
Raupova Nodira Bahriddin qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining talabalari

Ro'ziyeva Nigina Otabekovna

Buxoro davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: *Shavkatli bobomiz Amir Temur shaxsi haqida so'z ketsa, aksari Sharq G'arb tarixchilari ko'proq ul zotning hukmdorlik salohiyati, ilmi harb va jahongirlik borasidagi mislsiz iste'dodi xususida fikr yuritishni ma'qul ko'radi. Aslida, sohibqiron bobomiz har jihatdan zamonasining komil kishisi bo'lib, nafaqat saltanat va siyosat bobida, balki insoniy munosabat, ilm va ma'naviyat masalasida ham beqiyos fazilatlar sohibi edi. Masalan, hazrat Alisher Navoiy «Majolisun nafois» tazkirasining yettinchi majlisida jahongirning buyuk ma'naviyati, xususan, so'z va nazmni his etish iqtidori haqida bunday yozadi: «...agarchi nazm aytmoqqa iltifot qilmaydurlar, ammo nazm va nasrni andoq xo'b mahal va mavqeda o'qibturlarkim, aningdek bir bayt o'qug'oni ming yaxshi bayt aytqoncha bor».*

Kalit so'zlar: *amir temur , xoja shamsuddin kulol, sayyid amir kulol, mavlono zaynuddin abubakr tayobodiy*

Pirsiz kirma jangohga hech dam,
Iskandari zamon bo'lsang ham.
Maxdumi A'zam

Amir Temur, Temur, Temurbek (to'liq ismi Amir Temur ibn Amir Tarag'oy ibn Amir Barqul) Kesh (hozirgi Shahrisabz) shahri yaqinidagi Xoja Ilg'or qishlog'i (hozirgi Yakkabog' tumani) O'tror shahri, Samarqandda dafn etilgan) — o'rta asrning yirik din va davlat arbobi, buyuk sarkarda, kuchli, markazlashgan davlat asoschisi, ilm-fan va madaniyat homiysi. Amir Temurning onasi Takina xotun buxorolik. Otasi amir Tarag'oy esa barlos urug'ining oqsoqollaridan hamda Chig'atoy ulusining e'tiborli beklaridan hisoblangan. Uning ajdodlari Kesh viloyatida hokimlik qilishgan. Shu bois Amir Temurning otasi amir Tarag'oy ham yilda bir marotaba Ili daryosi bo'yida xon tomonidan chaqiriladigan el-yurt beklarining qurultoyiga taklif etilar va u bunday yig'inlarda muttasil qatnashar edi. Shu bilan birga u, Sharafuddin Ali Yazdiyning ta'kidlashiga ko'ra, “ulamo va sulaho va muttaqiylarg'a mushfiq va mehribon erdi va bularning majlisiga borur erdi...”. Tarag'oybek piri Shamsuddin Kulolni ayniqsa chuqur ehtirom qilgan. Keyinchalik shayx Kulol Amir Temurning ham piri bo'lgan. Bir

rivoyatga ko'ra, Xoja Shamsuddin Amir Temurning tavalludini va jahongirlik saodatini oldindan karomat qilgan. Unda aytilishicha, amir Tarag'ay bir tush ko'radi. Tushida unga shamshir beribdilarki, uning shu'lasidan butun olam munavvar bo'libdi. O'sha holda qo'lidan chor tarafga favvora yanglig' suv otilib, yerni qoplabdi. Xoja Shamsiddin Kulol XIV asr boshida Qashqadaryo vohasida tavallud topgan va yoshlikdan darveshlik yo'lini tutgan. U ustozni Sayyid Amir Kulol kabi kulolchilik bilan kun kechirgani bois «Kulol» laqabiga ega bo'lgan. Rivoyatlarga ko'ra, u muqaddas haj safariga Qarshi tarafdin cho'lu biyobon kezib, yayov borgan ekan. O'shanda Iroqda zamona shayxlari bilan muloqotda bo'lib, shomliklarning muroqaba o'tirish, ya'ni bosh egib tangri taolaga iltijo-munojot etish tariqini Movarounnahr tasavvuf ahliga o'rgatgan ekan. Muhammad Boqirning «Maqomoti Xoja Bahouddin Naqshband» asaridan olingan mana bu hikoya shu xususdadir. «Hazrati Xojamiz (Bahouddin Naqshband) Nasafga borgan edilar. Shayx Shamsiddin Kulol ham o'sha yerda edilar. Shayx Xusrav va Amir Nekshoh piyoda Hazrati Xoja qoshig'a otlandilar. Nasafga yetib kelgach, avval Shayx Shamsuddin ziyoratiga bordilar... Shayx Shamsiddin Hazrati Xojadan shikoyat boshladi va bunday dedi: «Hijoz safariga birga borib keldim, Iroqdan muroqaba sifatini men keltirdim, uni mana shu sifat bilan tarbiya qildim va ilm o'rgatdim. Endi esa amirlik ishlariga aralashib qoldim. Amirzoda Abdulloh (amir Qazag'anning o'g'li) va o'zga bir kishilarga qo'shilib, vaqtim boshqacha bo'lib qoldi. U meni tarbiyat qilmayapti va birodarchilik shafqatini joyiga qo'ymayapti. Shuncha ishlarga qaramasdan, mening joyim bo'lgan Jubbaga ijozatimsi Sayyid Amir Kulol 1305 yilda Buxoro shahriga yaqin Suxor qishlog'ida tug'ilgan. Xojagon-Naqshbandiya tariqatining bu buyuk siymosi kulolchilik bilan shug'ullangan. Uning ma'arakalarda kurash tushish odati ham bo'lgan. Shunday ma'arakalarning birida tariqat peshvosi bo'lmish Xoja Muhammad Boboyi Samosiy ishtirok etib, Sayyid Amir Kulolni tanimagan holda:»Bu ma'arakada bir kishi borkim, kishilar aning suhbatidan bahramand bo'lib, kamolga yetgaylar. Biz shu mardni kutib turibmiz, zero, uning parvozi g'oyat baland, maqomi ham oliydir», degan. Shu asnoda Amir Kulol hazratlarining nazari banogoh Boboyi Samosiyga tushib, qalbi Hazrati Bobo mehriqaga band bo'lgan va o'sha kundan e'tiboran uning itoatiga kirgan. Yana naql etadilarki, zamonasining ulug'laridan bo'lgan Hazrat Sayyid Ato bilan Hazrat Amir Kulol otalari suhbatdosh bo'lib, Sayyid Ato do'stiga tez orada buyuk farzand ko'rishini oldindan bashorat qilgan ekan.

Boboyi Samosiy iotatiga kirgan Amir Kulol ilohiyot, fikh, botiniy va zohiriy ilmlarni mukammal o'rganib, yigirma yil ustoz mulozamatida bo'ladi. Keyinchalik Nasaf — Qarshi shahriga borib, o'z honaqosini tiklaydi. Umrining oxirlarida esa Buxoroga qaytib, ona qishlog'i Suxorda ham xonaqoh quradi.

Rivoyat qilishlaricha, Sayyid Amir Kulolning 114 xalifasi bo'lgan. Uning to'rt o'g'li — Amir Burhon, Amir Hamza, Amir Shoh, Amir Umar ham zamonasining yetuk va komil kishilardan ekan. Amir Kulol tariqat amaliga ko'ra, o'ziga to'rt xalifa tayyorlagan va farzandlarining tarbiyasini ularga topshirgan. «Maqomoti Mir Kulol» asarida

bunday yozilgan: «(Amir Kulolning) to'rt xalifasi — xulafoi arba'ni mashhur edi. Amir Kulol hazratlari katta o'g'illari Amir Burhonni shu to'rt xalifalaridan biri Hazrat Bahouddinga, ikkinchi o'g'illari Amir Shohni Hazrat Shayx Yodgorga, uchinchi o'g'illari Amir Hamzani Mavlono Orif Deggaroniyga va to'rtinchi o'g'illari Amir Umarni Mavlono Jamoliddin Dehai Osiyoga topshirdilar. Amir Kulol mudom, «Bu mening burhonim» (hujjatim)dur!» deb fahrlanib yuradigan to'ng'ich o'g'lini buyuk shogirdi Xoja Bahouddin Naqshbandga topshirar ekan, «Ustoz yuzini (ya'ni kamolini) oynada emas, balkim shogirdida ko'rsin!» deb xitob qilgan.

z kirib, tasarruf qilishni boshlab yubordi».Navqironlik pallasidayoq Temurbekning fahmu farosatining qat-qatidan piri Zaynuddin Tayobodiy tilidan aytilgan “Mamlakat kufr bilan turishi mumkin, lekin zulm bor yerda turilmaydi” hikmati joy oldi. Bu hikmatni quruq shior emas, amaliy faoliyat uchun asos deb bilgan Amir Temur saltanat muhrini «Kuch adolatdadur» bitigi bilan ziynatladi va saltanat adolatli bo'lishi uchun raiyat — xalq ahvolidan ogoh bo'ldi, zolimlarning tajovuzli qo'lini mazlumlar etagidan yulib tashladi, ulug'larni og'a, kichiklarni farzand qatorida ko'rdi. Adolat barqaror bo'lishi uchun u eng avvalo qonunlar hukmronligini o'rnatishni bosh maqsad deb bildi.

* * *

Shayxulislom, mavlono Zaynuddin Abubakr Tayobodiy Hirot yaqinidagi Tayobod qishlog'ida dunyoga kelgan. Hazrat Mir Alisher Navoiy ul zoti sharif xususida «Nasoyimul muhabbat» asarida bunday ma'lumot beradilar:»Mavlono Zaynuddin Abubakr — mavlono Nizomuddin Hiraviyning shogirdidir. Ammo shariat mutobaati varzishi bila botin ulumi avvobi aning yuziga ochilibtur va bilhaqiqat uvaysiy ermish va tarbiyat hazrati shayxulislom Ahmadi Jom (Buyuk adib va shoir, mutasavvuf Abu Nasr bin Abul-Hasan an-Namiqi al-Jomiy) Zinda pil (melodiy 1049-1142 yillarda yashagan) ruhidin topibtur va derlarki, mavlono muddatlar riyozat va mujohidot bila o'tkargandin so'ngra hazrati shayx mavlonog'a zohir bo'lib debturlarki: «Sening dardingning davosini Haq taolo bizning shifoxonada quyubtur». Andin so'ngra mavlono yetti yilg'acha yayog', ko'prak ayog'yalang Tayoboddin Jomg'a borur ermish va Qur'on tilovatig'a mashg'ul bo'lur ermishlar va o'ttuz yildan so'ngraki, bu tariyq bila suluk qilibtur, ming Qur'on xatmidin so'ngra hazrati shayx ruhoniyyatidin ishorat anga bo'lubturki, Mashhad ziyorati ihromi bog'ladi va ul ravza ostonbo'slig'iga musharraf bo'lg'onidin so'ngra xil'atlar va navozishlar topti. Andin Tus mozoroti tavofig'a mutavajjih bo'ldi.

Kecha Shayx Abu Nasr Siroj mozori boshig'aki, Tusning qirog'idatur, ihyo qildi va hazrati Risolatg'a musharraf bo'ldi va hukm toptikim, tongla Tusqa kirsang, uryon darveshe sanga yo'liqq'usidur. Yaxshi ta'zim qil, ammo sujud (sajda) qilma.

Tong Tusg'a kirgach, Bobo Mahmud Tusiyki, majzub erdi, hazrat buyurg'on yo'sun bila keladur erdi, yo'luqti, chun mavlononi ko'rdi va o'zin tufroqqa soldi va boshin kiygizga tortti va mavlononing qoshig'a keldi. Bir zamon ayog' ustida turdi. Bir

zamondin so'ngra ayog'in kiygizdin chiqardiyu qo'pti va o'z-o'zi bila der ediki: «Ey adabsiz, birrav ta'zim qilmassenki, kecha Hazrati Risolat Abu Nasr Siroj mozori boshida aning bila muloqot qildi va ani sanga nishon berdi va osmon farishtalari andin uyolurlar». Mavlonobog'a salom qildi va Bobo javob berdi va buyurdiki:»Rudbor avliyo va mashoyixi sanga muntazirdurlar».

Ushbu pirlar haqida tarixiy manbalarda ("Temur tuzuklari"; Nizomiddin Shomiy. "Zafarnoma"; Sharafiddin Ali Yazdiy. "Zafarnoma"; Ibn Arabshoh. "Amir Temur tarixi"; Fasih Havofiy. "Mujmali Fasihiy"; Hafizi Abro'. "Zubdat ut-tavorix" va hokazo) ma'lumotlar keltirilgan.

Sohibqiron shariat arkonlarini mustahkamlash, islom dini qonun-qoidalariga qat'iy rioya qilinishiga alohida e'tibor berdi. Islom dinini yoyishga butun kuch-quvvatini sarfladi. Tarixda islom dini va uning qonun-qoidalarining otashin homiysi sifatida nom qoldirdi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, Amir Temur hazratlari nafaqat buyuk sarkarda, davlat arbobi bolibgina qolmay avlodlarga munosib ma'naviy ustoz hamdir. Amir Temurga munosib farzand bolish faqatqina u zotni ismlarini tilga olish bilan emas, balki, hayotlarini organib, xulqlari bilan xulqlanish ila yetishiladi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "temur tuzuklari";
2. xurshid davron 1994-yil tafakur jurnali
3. nizomiddin shomiy. "zafarnoma"
4. sharafiddin ali yazdiy. "zafarnoma";
5. ibn arabshoh. "amir temur tarixi";
6. fasih havofiy. "mujmali fasihiy"
7. ; hafizi abro'. "zubdat ut-tavorix"